

Beata Urbanowicz
doktor historii
Instytut Historii Akademii
J. Długosza w Częstochowie

MIĘDZY WIARĄ A POLITYCZNĄ IDEOLOGIĄ. POSTAĆ I OBRAZ BOHDANA CHMIELNICKIEGO W WYBRANYCH POLSKICH PODRĘCZNIKACH HISTORII (1918–1997)

Podręcznik szkolny jest elementem określonego systemu dydaktyczno-wychowawczego. W zależności od jego istoty, może on pełnić w procesie nauczania większą lub mniejszą rolę [1, 19]. Analizę tego problemu w polskiej literaturze dydaktycznej przeprowadzili między innymi: W. Okoń, Cz. Kupisiewicz, K. Lech, E. Fleming, T. Nowacki, K. Kruszewski, R. Ingarden, K. Augustynek, A. Zielecki, T. Słowikowski, B. Koszewska, W. Szyman-derska, W. Kojs, L. Leja i in. Pragnę przedstawić ewaluacje postaci hetmana Bohdana Chmielnickiego w trzech systemach szkolnych a mianowicie w okresie II RP, PRL i w III RP.

W 1918 r. poglądy na temat nauczania historii zmieniły się, ale nadal miała ona dominujące znaczenie w kwestii wychowania moralno–społecznego młodzieży [2, 144-145]. W szkole powszechnej wskazywano na utylitarne znaczenie historii. Historia pozostawała nadal pod wpływem aktualnych tendencji politycznych, lecz nie była już narzędziem indoktrynacji i walki politycznej. Wprowadzona do planów nauki w dużym wymiarze godzinowym miała rekompensować brak jej nauczania w okresie rozbiorowym. Leon Rymar twierdził, że “Zmienione warunki naszego bytu historycznego, odzyskanie niepodległości, posiadanie własnego państwa stawiają naukę historii w szkole przed tak ważnymi zadaniami, że od tego jak się nauka historii, a z nią nowa szkoła się upora zależy wprost nasz byt państwowy [3, 17]. Wielkie znaczenie w aspekcie wychowawczym miała historia ojczysta [4]. Duży wpływ na obraz kreowanej historii w szkolnictwie polskim miały także idee wychowania państwowego, które rozumiano jako “system oddziaływań wychowawczych, mających dać młodzieży satysfakcję z powodu posiadania własnego państwa, kształtowania postawy lojalności wobec państwa, budowania szacunku dla jego władz i symboli” [5, 58-60]. Twórcą doktryny wychowania państwowego był Sławomir Czerwiński, a jego główne idee zostały zawarte w programowym referacie wygłoszonym w 1929 r., oraz w pracy “O główny ideał wychowawczy”. Krytykowano

dotychczasowy model wychowawczy uważając, że koncentruje się on na metodyce, dydaktyce, ustroju szkolnym a nie na potrzebach Polski odrodzonej. Proponowany wzorzec wychowawczy oparty został na wychowaniu obywatelsko-państwowym, które Czerwiński określał jako: “system środków i czynności wychowawczych kształtujący w wychowankach dyspozycje psychiczne, usposabiający ich do służby państwu i dający wiedzę o obowiązkach wobec państwa i umiejętnościach czynnego udziału na rzecz państwa w zakresie dostępnym do wieku i sytuacji socjalnej dziecka”. Teorie wychowania państwowego opracowali między innymi tacy autorzy jak: Jadwiga Lechicka, Kazimierz Piwowski, Hanna Pohowska, Halina Mrozowska i in. Wzorcem wychowawczym był więc “obywatel polski zrośnięty w jedno z ideałem człowieka”. W okresie tym wzrasta także znaczenie postulatu personifikacji dziejów. Dlatego też kwestie dotyczące postaci Bohdana Chmielnickiego [6] w polskiej literaturze dydaktycznej okresu międzywojennego podejmują między inni tacy autorzy jak: A. Szelański, G. Gebertowa, Cz. Nanke, H. Pohoska, M. Wyszacka, i J. Schoenbrenner.

W podręczniku A. Szelańskiego Bohdan Chmielnicki przedstawiony został przez autora podręcznika jako syn zamożnego Kozaka setnika i podstarościego czehryńskiego [7]. Pomimo tegoż pochodzenia Szelański podkreślał, że z “kultury był Polakiem, otrzymał wykształcenie w szkołach kijowskich i jezuickich w Jarosławiu oraz przypisywał się do szlacheckiego herbu Abdank” [7, 120]. Chmielnicki uczył się z całą pewnością w kolegium jezuickim we Lwowie, założonym przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego w 1608 (i za jego zapewne poparciem), gdzie ukończył klasy gramatyki, poetyki i retoryki. Naukom tym zawdzięczał niewątpliwie swoją znajomość w mowie i w piśmie polskiego i łaciny. Według pewnych niesprawdzonych przekazów kształcił się również w Krakowie, ale nie ma na ten temat żadnych bliższych danych.

Według autora powyższego podręcznika krzywda osobista skłoniła Chmielnickiego do ucieczki na Zaporże, gdzie podniósł bunt w obronie praw i swobód kozackich. Przedstawiono zwycięstwa atamana pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami. W analizowanej książce szkolnej postaci hetmana Chmielnickiego przeciwstawiono księcia Jeremiego-Korybut Wiśniowieckiego, którego określono jako bohatera narodowego. Natomiast winą za niepowodzenie rokowań pokojowych obarczono Chmielnickiego, który według autora podręcznika chciał być samodzielnym i niezależnym księciem Ukrainy. Po klęsce wojsk kozackich pod Beresteczkiem hetman wielokrotnie zmieniał sojusze. Jak pisze Adam Szelański “Wówczas Chmielnicki, przekonany, że na sułtana i Tatarów liczyć nie można, a z

Rzeczpospolitą na warunkach, dla siebie dogodnych nie dojdzie nigdy do zgody, poddał się carowi moskiewskiemu” [7, 121]. Autor podręcznika podkreślił, iż dużą rolę w akcie zawarcia ugody perejaśławskiej miało duchowieństwo prawosławne, które zdaniem Szelałowskiego opowiedziało się po stronie carskiej. W powyższej pracy podkreślono także skutki tegoż porozumienia, które w efekcie skutkowało wojną polsko – rosyjską w latach 1654–1655. W podręczniku Szelałowskiego konflikt polsko-kozacki miał także zabarwienie religijne, ponieważ Polaków przedstawiano jako obrońców wiary katolickiej natomiast Kozaków prawosławnej. W tym ujęciu postać hetmana autor ukazywał także w aspekcie polityka prawosławnego, choć podkreślał jego katolickie korzenie. W pracy Adama Szelałowskiego zuważ się brak szerszej analizy społeczno-politycznej, demograficznej i filozoficznej problematyki kozackiej, co miało niewątpliwie wpływ na spłaszczenie ukazywanej tematyki.

W kolejnej publikacji G. Gebertowej przeznaczonej dla uczniów klasy V szkoły powszechnej [8]. Tematyka związana z Chmielnickim i kozaczną ujęta została w dwa obrazy historyczne pt.: „Na Siczy” oraz „Bitwa pod Beresteczkiem” Autorka przedstawiła w tej publikacji postać Bohdana Chmielnickiego jako „Hetmana mającego duże doświadczenie wojenne zdobyte w walkach z Moskwą, Tatarami i Turkami”. Podobnie jak Szelałowski również Gebertowa szuka inspiracji Chmielnickiego do walki z Rzeczpospolitą w krzywdzie osobistej pisząc „Skrzywdzony przez jednego z panów polskich, gdy nie otrzymał zadośćuczynienia, wystąpił do walki z królem i Rzeczpospolitą” [8, 195]. W powyższej pracy także brak jest głębszej interpretacji kwestii XVII-wiecznego konfliktu polsko-kozackiego, ponieważ autorka pisze: „Tak zaczęły się długie wojny polsko-kozackie, tym smutniejsze, że były to wojny domowe, bo Kozacy byli obywatelami polskimi” [8, 197]. Gebertowa wyraźnie dokonała nadinterpretacji faktów historycznych, ponieważ trudno jest mówić o świadomości obywatelskiej na XVII-wiecznej Siczy Zaporoskiej. Takie przedstawienie powyższej problematyki było więc zgodne z ideą wychowania propaństwowego, które funkcjonowało w polskich szkołach w latach 20-tych i 30-tych XX w. W kolejnym obrazie dotyczącym bitwy pod Beresteczkiem Chmielnicki ukazany został jako osoba przegrana, która poniosła klęskę. Natomiast bohaterem tegoż opowiadania był król polski Jan Kazimierz, który zagrzewał do walki słowami: „Za wiarę, za świątynie zrabowane, za prawo boskie” [8, 199]. Jak wynika z przytoczonych fragmentów tekstu autorskiego Gebertowa w znacznej mierze podkreślała religijne znaczenie konfliktu, rezygnując z jego głębszej analizy. Też tę potęguje także fakt, że kolejny temat zamieszczony w powyższym podręczniku dotyczył obrony Klasztoru Jasnohorskiego.

Zdecydowanie negatywny i zgoła inny obraz Chmielnickiego przedstawił w swojej publikacji Czesław Nanke [9]. Chmielnicki w ujęciu Nankego był zdecydowanie antypolski a jego podstawowym celem było utworzenie niezależnego państwa. W związku z tym autor podręcznika pisał: “celem jego jest wyzwolenie całej Rusi z niewoli lackiej” [9, 150]. Nanke obarczał także winą Chmielnickiego za próbę wywoływania buntów chłopskich na terenie Rzeczypospolitej, dlatego autor podręcznika pisze: “Gotując się do walki z Polską, chciał na całym obszarze państwa wywołać ruch społeczny i za pomocą tajemnych wysłańców nakłaniał chłopów do mordowania szlachty. Ale włościanin polski oparł się dzielnie tej zbrodniczej robocie. Jedyne na Podhalu przyszło do rozruchów, które rychło stłumiono, ukarawszy śmiercią Kostkę Napierskiego przywódcę bandy góralskiej” [9, 151]. Autor wyżej wymienionego podręcznika nie szukał szerszych przyczyn konfliktu polsko-kozackiego, ponieważ upatrywał je przede wszystkim w wielkiej ambicji samego Chmielnickiego pisząc: “wyniesiony przez rewolucję na szczyt potęgi, chciał jej teraz użyć dla przeprowadzenia swoich ambitnych, osobistych planów, nie mających nic wspólnego z dobrem kozaczyzny” [9, 151]. Nanke więc widział w Chmielnickim ambitnego polityka, dbającego o swoje własne dobro, upraszczając tym samym problem stosunków polsko-kozackich.

W pracy autorstwa Pohowskiej i Wysznaćkiej wydanej w 1933 r. [10] informacje dotyczące postaci hetmana Chmielnickiego zamieszczono w temacie “Bunty Kozackie”. Autorki podręcznika tłumaczyły rozruchy na Zaporozżu min kwestiami społecznymi i religijnymi pisząc: “Niechęć wzajemna pomiędzy stanem szlacheckim a wieśniaczym wznagała się jeszcze dlatego, że szlachta była katolicka i polska lub spolszczona, a lud był ruski i prawosławny” [10, 213]. W tej książce szkolnej Chmielnickiego przedstawiano jako buntownika, który w porozumieniu z Turcją i carem Moskiewskim wystąpił przeciw Rzeczypospolitej. Obraz Bohdana Chmielnickiego, przedstawiony przez Pohowską i Wysznaćką był zdecydowanie negatywny, gdyż w podręczniku napisano: “Chmielnicki korzystał z osłabienia Rzeczypospolitej, grasując wraz z wojskami moskiewskimi na południowym-wschodzie kraju, a nawet brał udział w projektach rozbioru Polski” [10, 216]. W tym podręczniku podobnie jak w uprzednio analizowanej pracy autorstwa Cz. Nankego widać wpływy wychowania państwowego, ponieważ odwoływano się do jego postulatów w bloku ćwiczeniowym zamieszczonym pod tematem, który był poświęcony tematyce kozackiej. W ćwiczeniach pytano uczniów przykładowo o ówczesną przy-należność państwową Ukrainy [10, 217]. Takie ujęcie

problematyki było zgodne z тезami programu historii z 1934 r., ponieważ zdaniem jego autorów “Młodzież mniejszości narodowych winna na podstawie poznania własnej przeszłości, w związku z dziejami Polski wynieść ze szkoły życie się z kulturą polską i szacunek dla niej... wzmocnić w niej poczucie przynależności państwowej i odpowiedzialności obywatelskiej względem Państwa” [11]. W kolejnej publikacji autorstwa Janiny Schoenbrenner wydanej w 1938 r. [12] analizowana problematyka została ujęta najpełniej, ponieważ poświęcono jej trzy jednostki tematyczne a mianowicie: “Na dzikich Polach, Sycy i Ukrainie”, “Bitwa pod Beresteczkiem,” oraz “Uгода z Kozakami”. Autorka zwróciła uwagę na stosunki społeczne i polityczne panujące na ówczesnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Oprócz kwestii związanych z odrębnościami społecznymi i kulturowymi Schoenbrenner podkreśliła różnice religijne pomiędzy społecznościami pisząc: “Na pogłębienie niechęci wpływały jeszcze sprawy religijne. Kozacy byli prawosławni i z niechęcią odnosili się do szlachty, wyznawców katolicyzmu” [12, 150]. Również w podręczniku Janiny Schoenbrenner postać Chmielnickiego przedstawiona była w niekorzystnym świetle. Obarczając go winą za wywołanie wojny domowej i zniszczenia z nią związane, autorka pisała “Wojny domowe z Kozakami wywołane buntem Chmielnickiego pociągnęły za sobą wielkie zniszczenie południowo-wschodnich ziem polskich”. Swój osąd dotyczący postaci Bohdana Chmielnickiego autorka podręcznika jeszcze dobitniej wyraziła w eksplanacyjnym twierdzeniu: “Aż wreszcie zmarł Chmielnicki, zacięty nieprzyjaciel Polski” [12, 151].

W PRL istniało szczególne zainteresowanie podręcznikiem szkolnym. W latach 40-tych wynikało ono z przemian społeczno-ustrojowych, w latach 50-tych z potrzeby wypracowania podręcznika odpowiedniego do wieku i możliwości ucznia a jednocześnie odpowiadającego określonym założeniom ideowo-wychowawczym, w latach 60-tych w związku z wprowadzeniem w życie 8-letniej szkoły podstawowej. W połowie lat 70-tych z potrzeby realizacji Uchwały Sejmowej dotyczącej 10-letniej szkoły średniej po 1980 r. w wyniku zmian dokonujących się we wszystkich dziedzinach życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturowego w Polsce [26].

W tym okresie problematykę dotyczącą postaci Bohdana Chmielnickiego podejmowali między innymi tacy autorzy jak: S. Arnold, J. Michalski, K. Piwarski, G. Missalowa, J. Schoenbrenner, B. Baranowski, H. Katz, S. Krakowski, M. Siuchmiński, W. Zwolska, A. Gieysztor, T. Szechura, M. Dłuska, St. Zajączkowski, W. Hoszowska, W. Tropaczyńska-Ogarkowa, A. Galos, J. Gierowski, J. Leszczyński, K. Przybysz, W. J. Jakubowski, M. Włodarczyk i in.

Zgoła inny obraz postaci Bohdana Chmielnickiego oraz konfliktu polsko-kozackiego zaprezentowano w publikacji autorstwa T. Szczechry, W. Hoszowskiej i W. Tropaczyńskiej wydanej w 1946 r. [14]. Zagadnienia te zostały ujęte w temacie: "W płomieniach wojny chłopskiej na Ukrainie". W przeciwieństwie do uprzednio analizowanych podręczników z okresu międzywojennego stosunki polsko-kozackie określono nim nie jako "bunt" lecz "wojnę chłopską", nadając tej problematyce szersze zabarwienie społeczne zgodne z ówczesną dogmatyką szkolną. Autorzy zwrócili uwagę na nierówności społeczne i krzywdę chłopów pańszczyźnianych. Natomiast ujęcie postaci hetmana i obraz Kozaków był w analizowanym podręczniku zgoła inny niż w publikacjach z 20-lecia międzywojennego, autorzy pisali: "Za Dnieprem przesławni a dzielni bracia Kozacy z Siczy zbierają wojska, które chłopom Ukrainy dadzą pomoc a sobie wywalczą swobodę i sławę. A przewodzi tym wojskom ataman, którego zwą swoim hetmanem. Jest to mądry dzielny a obrotny Bohdan Chmielnicki" [14, 194]. Aby wzmocnić efekt eksplanacyjny tekstu autorskiego, bohaterem opowiadania był chłopiec ukraiński, rówieśnik ówczesnych uczniów. Wojna i jej okrucieństwo widziane oczami dziecka miało zdaniem autorów podręcznika wpłynąć na kształtowanie się wyobraźni i wrażliwości oraz poglądów pacyfistycznych uczniów korzystających z podręcznika. Należy także podkreślić, że po raz pierwszy postać Chmielnickiego pojawia się w obudowie dydaktycznej podręcznika, gdzie został zamieszczony jego portret.

Kolejna autorka M. Dłuska w swoim podręczniku wydanym w 1947 r. zaprezentowała omawianą problematykę w temacie "Wojna chłopska na Ukrainie" [15]. Autorka w wyżej wymienionej publikacji dostrzegła przyczyny walk kozackich nieco szerzej, ponieważ wysunęła twierdzenie, iż bunt kozacki nie miał tylko charakteru lokalnego. Według niej walki miały aspekt społeczny i rozszerzyły się na całą Ukrainę i Podhale. Motywację do walki Chmielnickiego Dłuska widziała w konflikcie pomiędzy społecznością kozacką a magnateria polską, tak więc pisała: "Na czele Kozaków stanął zdolny wódz, Bohdan Chmielnicki. Ogłosił się on hetmanem zaporoskim i uderzył na wojska kwarciane i nadworne roty panów. Chmielnicki oświadczył, że nie walczy z królem, lecz z panami „królewietami”, w obronie swobód kozackich" [15, 148]. W publikacji tej w przeciwieństwie do uprzednio analizowanych podręczników międzywojennych zarówno Chmielnicki jak i Kostka Napierski przedstawieni byli tutaj nie jako buntownicy, lecz bohaterzy ruchów ludowych.

W podręczniku historii pod redakcją St. Zajączkowskiego wydanym w 1947 r. tematyka polsko-ukraińska ujęta była w trochę innym kontekście a

poświęcono jej temat: "Powstanie kozackie" [16]. Autorzy podręcznika szukali podłoża konfliktów nie tylko w problemach społecznych, lecz także narodowościowych i religijnych, dlatego pisali: "W tych wszystkich ruchach społecznych na Ukrainie nadzwyczaj ważną rolę odgrywał czynnik narodowościowy i religijny. Prawosławna i ruska ludność południowo-wschodnich kresów dawnej Rzeczypospolitej wrogo odnosiła się do katolickich i polskich właścicieli ziemskich, którzy siłą nieraz zmuszali ją do posłuszeństwa" [16, 288]. Także i w tym podręczniku zwrócono uwagę na oddźwięk powstania kozackiego na ziemiach polskich, podając za przykład bunt górali na Podhalu pod wodzą Kostki Napierskiego. Samej postaci Chmielnickiego autorzy podręcznika nie poświęcili wiele miejsca, wzmiankowano tylko, iż był: "nadzwyczaj zdolnym i energicznym przywódcą kozackim" [16, 289]. Takie ujęcie postaci atamana było zgodne z ówczesną dogmatyką szkolną, gdzie w dużej mierze zrezygnowano z nurtu związanego z personalizmem historycznym.

W książce szkolnej autorstwa A. Gieysztor i T. Szczechury z 1948 r. analizowaną problematykę ujęto w temacie "Wojny kozackie" [17]. W podręczniku tym przedstawiono przyczyny wojen polsko-kozackich w XVII w. w aspekcie: społecznym, narodowościowym i religijnym, ponieważ pisano: "Zatargi między Kozakami a możnowładcami polskimi rozszerzającymi w te strony swoje majątności, zaostrzały różnice religijne i narodowe" [17, 224]. Autorzy podkreślili także kwestię chłopskiego charakteru konfliktu oraz jego echa na polskim Podhalu. Podobnie jak w uprzednio analizowanym podręczniku także i tutaj postać Chmielnickiego była tylko wzmiankowana i przedstawiona jako: "przerastająca swe otoczenie uzdolnieniami" [17, 224]. Gieysztor i Szczechura zamieścili także rycinę Bohdana Chmielnickiego w obudowie dydaktycznej podręcznika.

W podręczniku pod redakcją M. Siuchmńskiego problematykę kozacką przedstawiono w rozdziale zatytułowanym "Narodowo-wyzwoleńcza walka chłopów ukraińskich" [18]. W pracy tej widoczne są wpływy ówczesnej ideologii opartej na dialektyce historycznej. Zdaniem autorów podręcznika podstawową przyczyną konfliktów zbrojnych polsko-kozackich były walki klasowe chłopów i magnaterii, dlatego pisano: "W chłopskich ruchach społecznych na Ukrainie ważną rolę odgrywał czynnik narodowościowy. Ukraińska ludność chłopska, broniąca swych słusznych praw przeciw uciskowi polskich lub spolszczonych magnatów, wiedziała, że prowadzi walkę narodowo-wyzwoleńczą" [18, 180]. Taka interpretacja faktów była zgodna z ówczesną dogmatyką realizowaną w polskim szkolnictwie w latach 50-tych, lecz daleka do prawdy historycznej. Autorzy podręcznika położyli

zdecydowany nacisk na ukazanie ludowego i chłopskiego tła XVII-wiecznych wojen polsko-ukraińskich. Temu zagadnieniu podporządkowano także postać samego Bohdana Chmielnickiego, gdyż przedstawiono go tylko jako dowódcę, który: „zorganizował szerokie masy chłopskie ludu ukraińskiego do walki ze szlachtą i magnaterią” [18, 180].

W podręczniku autorstwa G. Missalowej i J. Schonbrenner wydanym w 1952 r. [19], analizowaną problematykę kozacką ujęto w temacie: „Powstanie Chmielnickiego. Wojna narodu ukraińskiego o wolność i samodzielność”. Ja sugeruje tytuł autorki określały konflikt polsko-ukraiński jako wojnę chłopską przeciwko uciskowi pańszczyźnianemu, dlatego w pracy tej pisano: „Płomień wojny chłopskiej, wojny pańszczyźnianej przeciw feudałom, przerzucił się z Ukrainy na Białoruś i na ziemie polskie” [19, 92]. W tej książce szkolnej zgodnie z ówczesną dogmatyką dydaktyczną przedstawiono powstanie Chmielnickiego w szerszym kontekście jako ruch antyfeudalny, który miał także swoje reminiscencje również na innych terenach XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Poglądy Schoenbrenner w tej kwestii także uległy ewaluacji w latach 30-tych w swoim podręczniku autorka określała walki polsko-ukraińskie jako „bunt” natomiast w omawianej pracy to zjawisko nosiło miano „ukraińskiej wojny o wolność i samodzielność” [19, 92]. Także poglądy autorki na postać samego Chmielnickiego uległy zasadniczej zmianie, gdyż przedstawiała go jako człowieka skrzywdzonego przez panów polskich, pisząc: „Na czele powstania stanął Kozak Bohdan Chmielnicki. Doznał on niejednej krzywdy od strony szlachty. ...Chmielnicki nadaremnie dochodził sprawiedliwości, sądy broniły interesów szlachty” [19, 94]. Ocena osoby hetmana prezentowana przez Schoenbrenner w tych dwóch pracach była zasadniczo różna. W latach 30-tych autorka ukazywała go jako zaciętego nieprzyjaciela Polski, natomiast w latach 50-tych jako polityka, który prowadził działalność promoskiewską. Autorka pisała: „Chmielnicki postanowił wiec porozumieć się z Moskwą. Lud ukraiński łączyła z narodem rosyjskim religia, zbliżona mowa i pochodzenie” [19, 93].

W podręczniku autorstwa S. Arnolda, J. Michalskiego i K. Piwarskiego wydanym w 1955 r., kwestie ukraińskie [45] zaprezentowano w temacie: „Narodowo-wyzwoleńcza walka Ukrainy pod wodzą Chmielnickiego. Ruchy chłopskie na ziemiach polskich”. Konflikty polsko-ukraińskie zdaniem autorów miały podłoże społeczne, polityczne, klasowe i religijne. Obraz hetmana przedstawiony w podręczniku łączył ze sobą aspekty osobiste i uniwersalne. Autorzy wiedzieli motywację Chmielnickiego do walki z Polakami zarówno w osobistej krzywdzie jak i nierównościach społecznych

panujących na ówczesnych ziemiach ukraińskich pisząc: “Na czele Kozaków stanął Bohdan Chmielnicki, dotychczasowy pisarz wojska zaporoskiego [21], który odczuwał niedolę kozacką i cierpienia ludu ukraińskiego tym więcej, że sam padł ofiarą samowoli feudałów polskich” [20, 136]. Poważnym zmianom uległa także interpretacja ugody perejasławskiej, która określana była przez autorów podręcznika wręcz uchwałą w której czytamy: “Od dawna szerokie masy ludowe ukraińskie ciążyły ku Rosji, z którą łączyła je tradycja historyczna, bliskość językowa i wspólne wyznanie. W ówczesnej sytuacji Ukraina nie miała pełnej niepodległości, zagrożona zaborczością tak magnacko-szlacheckiej Rzeczypospolitej, jak i Turcji. Co więcej, samej narodowości ukraińskiej groziła w dawnych warunkach zagłada, przed którą jedynym ratunkiem było połączenie z Rosją. Akt perejasławski stanowił wyraz woli narodu ukraińskiego. Zjednoczenie Ukrainy z Rosją miało ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju historycznego dwóch wielkich narodów, “tak bliskich sobie pod względem języka, pod względem zamieszkiwanego terytorium i pod względem charakteru i pod względem historii” [22, 84]. Wiążąc się z bratnim narodem rosyjskim naród ukraiński “uniknął obcego jarzma i zapewnił sobie możliwości rozwoju narodowego, ekonomicznego i kulturalnego” [20, 137]. Takie ujęcie powyższej problematyki było zgodne z kanonem dydaktycznym panującym w szkolnictwie polskim w latach 50-tych XX w.

Następny podręcznik autorstwa A. Galosa, J. Gierowskiego i J. Leszczyńskiego wydany w 1972 r., problematykę kozacką ujmował w temacie “Wojna wyzwolenicza ludu ukraińskiego” [23]. W pracy tej przyczyn wojen polsko ukraińskich szukano w odrębności kulturalnej religijnej, narodowościowej. Jednak podstawową przyczyną według autorów podręcznika konfliktu były kwestie społeczne, dlatego pisano: “Gromadzona przez lata nienawiść mas chłopskich na Ukrainie do swych szlacheckich ciemżycieli znalazła ujście w wielkim powstaniu, które wybuchło w 1648 r. pod wodzą Bohdana Chmielnickiego” [23, 43]. W tekście autorskim, tej książki szkolnej nie podano więcej informacji o hetmanie Chmielnickim. Natomiast odniesienie do jego postaci znalazło się w obudowie dydaktycznej tegoż podręcznika w formie szytychu W. Hondiusa.

W publikacji autorstwa K. Przybysza, J. Jakubowskiego i M. Włodarczyka wydanej w 2001 r., tematyka ukraińska zawarta została w dziale programowym: “Wojny Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku” [24]. Problematykę związaną z przyczynami konfliktu zbrojnego autorzy podręcznika upatrywali między innymi w: odrzuceniu przez Kozaków unii kościelnej, dążeniu do zrównania w prawach ze szlachtą, ograniczeniu przywilejów kolonizacyjnych

i wzroście ucisku ludności wieśniaczej w wielkich dobrach oraz konfliktach na tle religijnym, językowym i obyczajowym. Natomiast ujęcie postaci Chmielnickiego było zdecydowanie odmienne. Rozpatrywano jego osobę w szerszym kontekście w porównaniu z innymi przywódcami kozackimi: Krzysztofem Kosińskim, Semenem Nalewajko, Tarasem Fedorowiczem, Pawłem Pawlukiem i Jacko Orszaninem. Takie wielostronne ujęcie problematyki było zgodne z założeniem historii globalnej Ferdynanda Breudela [25].

Jak wynika z badań nad problematyką XVII-wiecznego konfliktu polsko-ukraińskiego wiele informacji dotyczących postaci Bohdana Chmielnickiego zawierały podręczniki z lat 30-tych XX w. W dużej mierze wynikało to z realizacji w ówczesnej szkole postulatu dotyczącego personifikacji historii oraz założeń wychowania propaństwowego. Jednak kreowany obraz Chmielnickiego w polskich podręcznikach tego okresu był raczej negatywny. Podkreślano osobistą krzywdę jako powód działalności atamana, deprecjonując w pewien sposób obraz Chmielnickiego jako polityka. W okresie PRL zrezygnowano z tak popularnej w dwudziestoleciu międzywojennym personifikacji historii na rzecz bohatera zbiorowego, którym wówczas były masy robotniczo chłopskie. Takie ujęcie było zgodne z założeniami obowiązującej wtedy w oświacie dialektyki historycznej. W okresie Polski Ludowej obraz Bohdana Chmielnickiego w polskich podręcznikach uległ znacznej modyfikacji, lecz ówcześni autorzy nie poświęcili mu należytej uwagi. Pomimo docenienia jego działalności, Chmielnicki przez wielu autorów był jedynie wspomniany jako przywódca ruchu ludowego a głównymi bohaterami tekstów autorskich byli chłopci ukraińscy. Po reformie programowej w latach dziewięćdziesiątych postać Bohdana Chmielnickiego ukazywana była wielowątkowo i w szerszym kontekście społecznym, religijnym, obyczajowym, politycznym, kulturowym i językowym.

Przypisy

1. *Kojs W.* Uwarunkowania dydaktycznych funkcji podręcznika. – Warszawa, 1971.
2. *Gąsiorowska N.* Uwagi do projektu programu historii w 7-klasowej szkole powszechnej. – 1930 – Nr. 4.
3. *Rymar L.* O celu nauczania historii w szkole średniej // Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków. – T. I. Referaty.
4. *Sochaniewicz K.* Kult przeszłości w wychowaniu narodowym. – Wyd. II – Zamość, 1921.

5. Historia Wychowania, Wiek XX / Pod. red. J. Miąso. – Warszawa, 1984.
6. Urodził się prawdopodobnie w Czehryniu jako syn Michała, podstarosty czehryńskiego. Wbrew legendzie Bohdan nie był prawdopodobnie szlachcicem – chociaż pieczętował się herbem Abdank albo też jego ojciec (lub dziad) był banitą pozbawionym szlachectwa. Dowodem “niskiego pochodzenia” Bohdana Chmielnickiego mogłaby być Konstytucja Sejmu Ekstraordynaryjnego z 1659, gdzie w punkcie 11 zawarta została uchwała mówiąca: “...Jerzego Chmielnickiego, potomka Bohdana Chmielnickiego hetmana zaporoskiego, w protekcją naszą bierzemy, a chcąc go przychęcić do dzieł rycerskich tudzież naszey y Rzpltey usługi, kleynot szlachectwa polskiego onemu konferuujemy”.
7. *Szelągowski A.* Dzieje Powszechne w zarysie. Podręcznik do nauki historii, Część trzecia, Dzieje nowożytne. – Poznań-Lublin, Łódź, Wilno, 1920.
8. *Gebertowa G.* Historia, dla klasy V Szkół Powszechnych. – Lwów, Warszawa, 1925.
9. *Nanke Cz.* Historia Nowożytna, Część pierwsza. – Lwów, 1929.
10. *Pohowska H., Wysznacka M.* Podręcznik dla klasy V Szkoły Powszechnej – Warszawa, 1933.
11. Program nauki w gimnazjach z polski językiem wykładowym (tymczasowy). – Lwów, 1934. Por: *Maternicki J., Majorek Cz., Sauchowski A.* Dydaktyka historii. – Warszawa, 1993. – S. 156.
12. *Schoenbrenner J.* Dzisiaj i dawniej na ziemiach polskich, Podręczni do nauki historii dla klasy V Szkół Powszechnych drugiego i trzeciego stopnia. – Warszawa, 1938.
13. *Glimos-Nadgórska A.* Źródła w podręcznikach historii dla szkoły podstawowej z lat 1945–1980 // Jak powstaje historia, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego. – Nr. 753. – Katowice, 1986. – S. 93-101.
14. *Hoszowska W., Szczechura T., Tropaczyńska W.* Było to dawno. Opowiadania z dziejów ojczystych dla klasy IV szkoły podstawowej. – Warszawa, 1946.
15. *Dłuska M.* Z naszych dziejów. Podrecznik historii dla szkoły powszechnej / Pod. red. W. Moszczeńskiej. – Warszawa, 1947.
16. *Zajączkowski St., Baranowski B., Krakowski S., Siuchmiński M.* Podręcznik historii dla klasy VII szkoły podstawowej / Pod. red. St. Zajączkowskiego. – Warszawa, 1947.
17. *Gieysztor A., Szczechura T.* Średniowiecze i czasy nowożytne. Podręcznik dla klasy VII. – Warszawa, 1948.
18. *Gieysztor A., Szczechura T.* Średniowiecze i czasy nowożytne. Podręcznik dla klasy VII. – Warszawa, 1948.
19. *Baranowski B., Katz H., Krakowski S., Siuchmiński M., Zwolska W.* Historia dla klasy VI / Pod. red. M. Siuchmińskiego. – Warszawa, 1952.

19. *Missalowa G., Schoenbrenner J.* Historia Polski. – Warszawa, 1952.
20. *Arnold S., Michalski J., Piwarski K.* Historia Polski od połowy XV w. do roku 1795. – Warszawa, 1955.
21. W 1637 został pisarzem wojska zaporoskiego (jako taki podpisywał 24 grudnia kapitulację powstania kozackiego Pawluka po klęsce pod Kumejkami i posłował do Warszawy jako członek delegacji kozackiej mającej prosić Sejm o łaskawe potraktowanie upokorzonych Kozaków), a po skasowaniu tego urzędu został setnikiem kozackim w kurzeniu czehryńskim. Prawie na pewno nie był nigdy we Francji, co sugerowali niektórzy historycy rosyjscy i ukraińscy w XIX i XX w. przypisujący mu nawet udział w oblężeniu Dunkierki w 1645. W tym czasie był zresztą Chmielnicki głęboko zaangażowany w plany wojenne króla Władysława IV, który wespół z kanclerzem wielkim koronnym Jerzym Ossolińskim rozważał krucjatę przeciwko Turcji i wciągnięcie w nią Kozaczyzny. Do projektu dopuszczeni zostali – ze strony kozackiej – atamani Barabasz i Nestorenko oraz setnik Chmielnicki.
22. *Lenin.* Dzieła – T. 25. – 1951.
23. *Galos A., Gierowski J., Leszczyński J.* Historia dla klasy II technikum. – Warszawa, 1972.
24. *Przybysz K., Jakubowski J., Włodarczyk M.* Historia dla gimnazjalistów. Dzieje nowożytne. Podręcznik klasa II. – Warszawa, 2001.
25. Zręby swej teorii wyłożył *F. Breudel* w artykule pt.: “Historia i nauki społeczne, długie trwanie”. – Warszawa, 1958.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіяльні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіяльного і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет обкладинки
Л. Демірської

Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280-46-48

E-mail: lavra5@adsl.com.ua

www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.

Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Крелевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008